

DIVERSITY OF SPONTANEOUS PLANT COMMUNITIES ON POST-INDUSTRIAL SITES

Gabriela WOŹNIAK, Edyta SIERKA

University of Silesia, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 28, e-mail: wozniak @us.edu.pl

Abstract. The industry sites regardless of any reclamation are subjected to natural processes (succession). It is the result of ecology in its basic meaning - the interrelationships between living organisms and their immediate habitat (industrial wasteland). The biological diversity (number of species, and number of plant assemblages and communities) reflects the micro-diversity of a specific habitat. Plant communities representing varied ecological and phytosociological groups were investigated during the long-term fieldwork. The multivariate conditions at the restoration sites are the obvious but unfortunately very complex factor of wasteland reclamation. The objective of the article is to present the diversity of spontaneously created plant assemblages and communities on coal mine sedimentation pools and sand-pit open casts. All recorded plant communities and assemblages represent 13 phytosociological classes. 67 communities and assemblages recorded on sedimentation pools are analysed according to the moisture conditions, structural complexity, frequency, area covered, and dynamics status.

Keywords: vegetation diversity, post-industrial waste, biodiversity, primary succession,

INTRODUCTION

The industrial wasteland is a typical element of the landscape of all industrialised regions in Europe. Management of such sites has become a great environmental problem. On the one hand, because of the industry activity the natural plant cover and land relief have been changed or even destroyed, while, on the other hand, new unusual habitats have been created (Rostański 1996, Tokarska-Guzik 1996).

There are some publications describing vegetation of a single or few post-industrial wasteland sites (Balcerkiewicz & Pawlak 1990; Cabala & Jarząbek 1999 ab; Fudyna 1974; Jochimsen 1991, 2001; Krzaklewski 1979; Pasierbiński & Rostański 2001; Pawlak 1985; Rostański 1991, 2000, 2001; Rostański, Trueman 2001; Trzeńska-Tacik 1966; Wika & Sendek 1993; Wilkoń-Michalska & Sokół 1969; Woźniak 1992, 1998abc, 2000, 2001ab, Woźniak & Kompala 2000, 2001ab). However, there is still lack of comprehensive prescriptions and recommendations on how to perform reclamation according to the sustainability idea, or re-establishment of self-sustaining ecosystems. This biological potential is usually referred to as biodiversity of a system. This diversity may be expressed in the number and abundance of species of all types within a particular functional unit, as well as by the diversity of plant communities and assemblages growing in a particular area (Weiner 1999).

The objective of this paper is to present the variety of spontaneously created plant assemblages and communities on coal-mine sedimentation pools and sand-pit open casts.

MATERIAL AND METHODS

The investigations have been carried out during eleven years (1990-2001) on coal-mine water sedimentation pools and sand-pit open casts. The sites are differentiated in terms of moisture conditions, but both groups are covered with a mineral soil substratum.

The phytosociological relevés were done in order to document the whole diversity of plant communities and assemblages (Braun-Blanquet, 1951). The recognition of plant

communities was based on a characteristic combination of species. The relevés were arranged in tables according to Matuszkiewicz 1984 and 2001 "Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski" (A guidebook for recognition of Polish plant communities). Plants belonging to a particular phytosociological class represent vegetation of one habitat type.

RESULTS

The variety of the material collected during the long-term field investigation is astonishing. The postindustrial sites are considered as being poor in species and should be planted and carefully managed by man. The list below presents the diversity of plant communities and assemblages on the studied post-industrial sites.

1. Class: *Potametea*
Patamogetonum natantis Soo 1927
2. Class: *Phragmiti-Magnocaricetea*
Phragmitetum communis Gams 1927/ Schmale 1939
Glycerietum maximae Hueck 1931
Typhetum latifoliae Soo 1927
Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Soy 1927
Scirpetum maritimi (Br.-Bl. 1931) R. Tx. 1937
Eleocharidetum palustris Schennikov 1919
Iridetum pseudoacori Egger 1933 n.n.
Phalaridetum arundinaceae Libb. 1931
Caricetum vulpine Nowiński 1928
3. Class: *Thlaspietea rotundifolii*
community with *Myricaria germanica*
4. Class: *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*
community with *Eriophorum latifolium*
community with *Eriophorum angustifolium*
community with *Menyanthes trifoliata*
community with *Juncus articulatus*
5. Class: *Asteretea tripolium*
Puccinellio-Spergularietum salinae (Feekes 1936) R. Tx. et Volk 1937
Puccinellio-Chenopodietum glauci
community with *Atriplex hastata*
6. Class: *Bidentetea tripartiti*
Bidenti-Polygonetum hydropiperis (Miljan 1933) Lohm. ap. Tx. 1950
Chenopodietum glauco-rubri (Weevers 1940) Lohm. 1950 ap. Oberd. 1957
Bidenti-Ramunculetum scelerati (Miljan 1933) R. Tx. 1937
Bidenti-Atriplicetum hastatae (Poli et J. Tx. 1960) Runge 1961
community with *Bidens tripartita*
7. Class: *Isoëto-Nanojuncetea*
community with *Juncus bufonius* (Passarge 1964) Philippi 1968
community with *Equisetum hyemale*
community with *Plantago intermedia*
community with *Centaureum erythrea* subsp. *erythrea*
8. Class: *Koelerio-Coryneporetea*
Spergulo vernalis-Coryneporetum (R. Tx. 1928) Libb. 1933
Diantho-Armerietum Krausch 1959

Sclerantho-Herniarietum glabrae Glow. 1988

9. Class: *Stellarietea mediae*

Salsolietum ruthenicae Phil. 1971

Chenopodietum botrys

Digitarietum ischaemi R.Tx. et Prsg. (1942) 1950

Vicietum tetraspermae Krusem. et Vlieg 1939 em. Kornaś
community with *Diplotaxis muralis*

10. Class: *Artemistetea*

Echio-Melilotetum albi Tx. 1942

community with *Melilotus albus*

Poo compressae-Tussilaginietum (Tx. 1928 n.n.) Libb. 1930 nom. invers.

Tanaceto-Artemisietum vulgare Br.-Bl. (1931) 1949

Convolvulo-Agropyretum Felf. (1942) 1943.

Rubo-Calamagrostietum epigeji Coste (1974) 1975

Eupatorietaum cannabini Tx. 1937

Urtico-Calystegietum Görs et Müll 1969

Cirsio-Tussilaginietum

community with *Solidago canadensis-Solidago gigantea*

community with *Reynoutria japonica*

community with *Humulus lupulus*

community with *Medicago lupulina*

community with *Reseda lutea*

community with *Chamaerion palustre*

community with *Callendula officinalis*

community with *Brassica napus*

community with *Linaria vulgaris*

community with *Lepidium ruderae*

community with *Equisetum arvense*

community with *Carex hirta*

11. Class: *Polygono-Poëtea*

Polygono-Matricarietum matricarioidis (Siss. 1969) Tx. 1972

Poëtum annuae Gams 1927

12. Class: *Molinio-Arrhenatheretea*

Potentilletum anserinae (Rapaics 27) Pass. 1964

Ranunculo-Alopecuretum geniculati R.Tx. (1937) 1950

Scirpetum silvatici Ralski 1931

community with *Agrostis stolonifera*

community with *Hordeum jubatum*,

community with *Eleocharis uniglumis*

community with *Rumex crispus*

community with *Daucus carota*

13. Class: *Festuco-Brometea*

Plantago media

The list of the investigated sedimentation pools and sand-pit open casts:

KWK „Anna” w Wodzisławiu Śląskim; KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich;
KWK „Bielszowice” w Bytomiu; KWK „Barbara” w Chorzowie; KWK „Boże Dary” w
Katowicach; KWK „Borynia” w Jastrzębiu; KWK „Brzeszcze” w Brzeszczu; KWK

„Bolesław Śmiały” w Łaziskach; piaskownia w Bukownie; KWK „Centrum” w Bytomiu; KWK „Chwałowice” w Rybniku; KWK „Czczot” w Bojszowach; KWK „Dębieńsko” w Dębieńsku; KWK „Gliwice” w Gliwicach; KWK „Jankowice” w Chwałowicach; KWK „Jastrzębie” w Jastrzębiu; KWK „Jan Kanty” w Jaworznie; KWK „Janina” w Libiążu; piaskownia w Jaworznie – Szczakowa; KWK „Julian” w Piekarach Śląskich; KWK „Knurow” w Knurowie; KWK „Kazimierz-Juliusz” w Kazimierzu Górnicyzm, KWK „Klimontów” w Sosnowcu; KWK „Katowice” w Katowicach; KWK „Makoszowy” w Zabrze; KWK „Miechowice” w Bytomiu; KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu; KWK „Marcel” w Wodzisławiu Śląskim; KWK „Murcki” w Katowicach; KWK „Mysłowice” w Mysłowicach; KWK „Niwka-Modrzejów” w Sosnowcu; KWK „Piaś” w Bieruniu Nowym; KWK „Paryż” w Dąbrowie Górniczej; KWK „Pokój” w Chorzowie; KWK „Powstańców Śląskich” w Bytomiu; KWK „Rozbark” w Bytomiu; KWK „Sosnowiec” w Sosnowcu; KWK „Saturn” w Czeladzi; KWK „Szczygłowice” w Knurowie; KWK „Silesia” w Czechowice Dziedzice; KWK „Siemianowice” w Siemianowicach Śląskich; piaskownia „Porąbka-Klimontów” w Sosnowcu; KWK „Siersza” w Trzebini; St – KWK „Staszic” w Katowicach; KWK „Szombierki” w Bytomiu; KWK „Wujek” w Katowicach; KWK „Zofiówka” w Jastrzębiu, KWK „Ziemowit” w Tychach-Lędzinach;

For the plant communities and assemblages recorded on sedimentation pools, some habitat and dynamics parameters were studied (Tab. 1). The following features were observed: moisture, structure, frequency, area covered, and dynamics. The plant communities and assemblages in Table 1 are presented in the alphabetical order.

CONCLUSIONS

1. The spontaneous plant cover of the investigated wastelands is diverse and represents (13) phytosociological classes.
2. The analysis of figures concerning the number and abundance of species and communities representing a particular phytosociological class can be used for quantifying the biological diversity on such specific habitats as post-industrial sites.
3. To some extent, the number of plant communities (abundance of species representing particular phytosociological class) can provide information about some properties of the site. The phytocoenoses are very sensitive to any small-scale variety of the site.

ACKNOWLEDGEMENTS.

We would like to thank all colleagues who helped us during preparation of this article. Special thanks are due to the co-workers of our department.

REFERENCES:

- Balcerkiewicz, S. & G. Pawlak 1990. Zbiorowiska roślinne zwałowiska zewnętrznego Pałnów-Józwin w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria Botanika* 40: 57-106.
- Braun-Blanquet, J. 1951. *Pflanzensoziologie*. Springer Verlag, Wien. pp. 457-515.
- Cabala, S. & Z. Jarząbek 1999 a. Szata roślinna zwałowisk przemysłowych Chorzowa, cz.: I. Analiza flory. *Archiwum Ochrony Środowiska* 4: 133-153.
- Cabala, S. & Z. Jarząbek 1999 b. Szata roślinna zwałowisk przemysłowych Chorzowa, cz.: II. Roślinność zielna. *Archiwum Ochrony Środowiska*. Vol. 25(2): 131-148.
- Fudyna, L. 1974. Roślinność pionierska na obszarach objętych eksploatacją piasku podsadzkiowego. *Sylwan* 2: 58-63.

- Jochimsen, M. E.A. 1991. Vegetationsökologische Gesichtspunkte zur Begrünung von Bergematerial. (In:) Wiggering H., Kerth M. (eds.) *Bergehalden im Ruhrgebiet. Beanspruchung und Veränderung eines industriellen Ballungsraumes*, Vieweg, Braunschweig-Wiesbaden: 155-162.
- Jochimsen, M.E.A. 2001. Reclamation of degraded sites by ecological means. In: Sarsby, R., W. & Meggyes, T. (eds.), *Green 3. The exploitation of natural resources and the consequences*. pp. 543-549. Thomas Telford, London.
- Krzaklewski, W. 1979. Fitosocjologiczna metoda oceny warunków rekultywacji i zagospodarowania leśnego nieużytków na przykładzie skarp zwałowiska Kopalni Węgla Brunatnego Adamów, *Archiwum Ochrony Środowiska* 3-4: 121-165.
- Matuszkiewicz, W. 1984. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (A guidebook for recognition of Polish plant communities). PWN, Warszawa. 298 pp.
- Matuszkiewicz, W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (A guidebook for recognition of Polish plant communities). PWN, Warszawa. 537 pp.
- Rostański, A. 1996. Hałdy przemysłowe - uciążliwy, a zarazem interesujący element krajobrazu Górnego Śląska. *Przegląd Przyrodniczy*. 7(3-4): 259-262.
- Pasierbiński A. & Rostański A. 2001. Zróżnicowanie flory naczyniowej zwałowisk pogómiczych zlokalizowanych na terenach leśnych aglomeracji katowickiej. *Natura Silesiae Superioris*, suplement: 19-31.
- Pawlak, G. 1985. Flora i zbiorowiska roślinne osadników popiołu przy elektrowniach Konińskiego Zagłębia Węglowego. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią*. T.26, Seria B, Botanika: 75-92.
- Rostański, A. 1991. Spontaniczna sukcesja roślinności na wybranych zwałach poprzemysłowych w województwie katowickim. *Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych*. WBiOŚ, WNoZ, UŚ. 3: 35-38.
- Rostański, A. 2000. Podsumowanie badań flory terenów poprzemysłowych na Górnym Śląsku (1989-1999). *Acta Biologica Silesiana* 35(52): 131-154.
- Rostański, A. 2001. Rola lokalnych zasobów genowych w zagospodarowaniu nieużytków poprzemysłowych. *Materiały Sympozjum Warsztaty 2000 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie. "Druk-Rol"*, Kraków: 163-172.
- Rostański, A., I. Trueman. 2001. A comparison of the spontaneous floras of coal mine heaps in two European industrial regions - Upper Silesia (Southern Poland) and the Black Country (UK). Pp. 561-566 In: Sarsby, R. W. & Meggyes T. (eds.), *Green 3. The exploitation of natural resources and the consequences* Thomas Telford, London.
- Tokarska-Guzik, B. 1996. Rola hałd zasadowych w utrzymaniu lokalnej bioróżnorodności. *Wyd. Lubuskiego Klubu Przyr. Świebodzin. Przegląd Przyrodniczy* 7(3-4): 261-266.
- Trzeńska-Tacik, H. 1966. Flora i roślinność zwałów Krakowskich Zakładów Sodowych. *Fragmenta Floristica et Geobotanica* 12(3): 243-318.
- Weiner, J. 1999. *Życie i ewolucja biosfery*. PWN. pp. 590.
- Wika, S. & A. Sendek. 1993. Sukcesja swoistej roślinności na hałdzie hutniczej w Siemianowicach Śląskich. *Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych*. WBiOŚ, WNoZ, U.Ś. Katowice-Sosnowiec 9: 23-30.
- Wilkoń-Michalska, J. & M. Sokół 1969. Flora zwałów wapiennych Inowrocławskich i Janikowskich Zakładów Sodowych. *Zeszyty Naukowe UMK Nauki Mat.-Przyr.* 21 *Biologia* 11: 173-208.
- Woźniak, G. 1992. Osadniki wód kopalnianych jako słabo poznany element środowiska przyrodniczo-geograficznego Śląska. (Coal mine sedimentation pools as a unknown element of geographical environment in Upper Silesia). *Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych Katowice-Sosnowiec* 6: 18-25. In polish with English summary

Woźniak, G. 1998a. Uwarunkowania sukcesji na osadnikach ziemnych wód kopalnianych na Górnym Śląsku. (The primary succession on coalmine sedimentation pools on the Upper Silesia). Ph.D Thesis mscr.

Woźniak, G. 1998b. Plant succession on sedimentation pools in Upper Silesia. In: Sarsby R. W. (ed.) Contaminated and derelict land. The proceeding of Green 2: the second international symposium on Geotechnics Related to the Environment. pp.60-62. Thomas Telford, London.

Woźniak, G. 1998c. Primary succession on the sedimentation pools of coal mine. In: Faliński, J.B. Adamowski W. & Jackowiak B. (eds.), Synanthropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis Vol. 10 (N.S.) Supplementum Cartographiae Geobotanicae 9: pp. 189-198.

Woźniak, G. 2000. Rola procesów naturalnych w rekultywacji nieużytków przemysłowych. (The role of natural processes in the reclamation of post-industrial waste sites). Inżynieria ekologiczna 1. Wyd. Ekoinżynieria Lublin pp. 87-93. In polish with English summary.

Woźniak, G. 2001a. Flora roślin naczyniowych osadników ziemnych wód kopalnianych-nieużytków poeksploatacyjnych na terenie Górnego Śląska. (Vascular plants flora of the coal mine underground water sedimentation pools – post-industrial wastelands in the Upper Silesia). Materiały i Opracowania 6 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. s. 48. In polish with Latin species list and English summary.

Woźniak, G. 2001b. Invasive plants involved in primary succession on post-industrial areas Upper Silesia (Poland)). In: Brundu, G., Brock, J., Camarda, I., Child, L. and Wade, M. 2001. Plant Invasions: Species Ecology and Ecosystem Management. pp. 263-270 Backhuys Publishers, Leiden.

Woźniak, G & A. Kompała 2000 Gatunki chronione i rzadkie na nieużytkach przemysłowych. Problemy środowiska i jego ochrony cz. 8. Centrum Studiów nad człowiekiem i Środowiskiem U Śl. pp. 101-109.

Woźniak, G. & A. Kompała 2001a. Ecology of spontaneous vegetation on post-industrial waste lands (Upper Silesia - Poland). In: Green 3. The exploitation of natural resources and the consequences. Ed. by R. W. Sarsby and T. Meggyes. pp. 567-573. Thomas Telford, London:

Woźniak, G. & A. Kompała 2001b. Ekologiczny potencjał nieużytków przemysłowych jako podstawa ich biologicznej regeneracji. (Ecological potential of post-industrial wastelands as the basis for its biological regeneration) In: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym pp. 223-233. Wieliczka.

V International Conference
ANTHROPIZATION AND ENVIRONMENT
OF RURAL SETTLEMENTS.
Flora and Vegetation

PROCEEDINGS

Kyiv – 2005

V International Conference "Anthropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation" Proceedings of the Conference. – Sci. Eds. S.L. Mosyakin & M.V. Shevera. – Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 2005. – ~~385~~ p.

The book includes materials of contributors presented at the V International Conference "Anthropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation" held in Uzhgorod and Kostryno (Ukraine) on 16-18 May 2002.

Reviewers: Prof. Dr. D.V. Dubyna,
(M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, Kyiv),
Prof. Dr. V.A. Solomakha
(Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv).

ISBN 966-02-3250-0

M.G. Kholodny Institute of Botany,
National Academy of Sciences of Ukraine, 2005